

PMRR

Plano Municipal de Redução de Riscos
SANTA MARIA/RS

Departamento de
Mitigação e
Prevenção de Risco

Secretaria
Nacional de
Periferias

Ministério das
Cidades

Resumo Executivo

Plano Municipal de Redução de Riscos

Município de Santa Maria - RS

Sumário

1. APRESENTAÇÃO

- 1.1 Caracterização do município
- 1.2 Definição das áreas de mapeamento

2. PREMISSAS

- 2.1 Principais conceitos

3. METODOLOGIA

- 3.1 Mapeamento e Oficinas

4. SÍNTESE DO MAPEAMENTO

- 4.1 Resultado do Mapeamento dos Riscos Hidrológicos
- 4.2 Resultado do Mapeamento dos Riscos Geológicos – Erosão de Margem
- 4.3 Resultado do Mapeamento dos Riscos Geológicos – Movimentos de Massa
- 4.4 Mapeamento Participativo
- 4.5 Propostas de Intervenções Estruturais
- 4.6 Propostas de Intervenções Não Estruturais

5. ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO

6. PROPOSTAS DE AÇÕES DE GESTÃO PARA O RISCO DE DESASTRES

7. DEVOLUTIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

8. RECOMENDAÇÕES

FICHA TÉCNICA

O Plano Municipal de Redução de Riscos foi elaborado com financiamento da Secretaria Nacional de Periferias/Ministério das Cidades e elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.

Considerações e Recomendações do MCID

- 1. REMOÇÕES E REASSENTAMENTO:** Remoções e reassentamentos deverão ser definidas apenas na fase de elaboração do projeto executivo. Estudos técnicos detalhados serão necessários para definir as soluções mais adequadas para cada setor, a real necessidade de remoções ou reassentamento, bem como a precisão orçamentária dos custos da intervenção.
- 2. COMITÊ GESTOR:** Tornar permanente o Comitê Gestor Municipal de Redução de Riscos como instância de governança das políticas de RRD, com a participação prevista das comunidades.
- 3. REVISAR LEIS E NORMAS:** Revisar o marco normativo municipal e os instrumentos urbanísticos. A partir dos dados e recomendações do PMRR, sugerimos a criação ou atualização de políticas públicas das diversas pastas da administração municipal.
- 4. POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE URBANIZAÇÃO:** Priorizar, nas políticas habitacionais e de urbanização, os moradores das localidades mapeadas em setores de risco muito alto (R4) e alto (R3).
- 5. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:** Considerar os PMRR nos Programas de Regularização Fundiária como subsídio ao planejamento municipal e nos estudos técnicos para situação de risco.
- 6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO:** Priorizar setores mapeados no PMRR nas condições de licenciamento e medidas compensatórias com foco na implementação de medidas estruturais e não estruturais para Redução dos Riscos.
- 7. ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO:** Atualizar o mapeamento de forma periódica envolvendo os servidores municipais no mapeamento de novas áreas ocupadas ou em expansão, bem como na revisão daquelas que já tenham recebido medidas de redução de riscos.
- 8. ATUALIZAÇÃO DO PMRR:** Atualizar periodicamente o instrumento, em prazo não superior a cinco anos, ou sempre que ocorrer evento climático extremo que provoque mudanças significativas nos setores de risco.
- 9. PESQUISA & INOVAÇÃO:** Fomentar a pesquisa, a inovação e a ciência cidadã voltadas ao monitoramento e à comunicação dos riscos.
- 10. PROTAGONISMO COMUNITÁRIO:** Estimular instrumentos de planejamento urbano, contingência e respostas a desastres de base comunitária, envolvendo a população no conhecimento e monitoramento dos riscos por meio de Planos Comunitários e NUPDEC.
- 11. ORÇAMENTO MUNICIPAL:** Garantir previsão orçamentária permanente para a gestão integrada dos riscos, assegurando o uso eficiente dos recursos públicos e priorizando investimentos em equipamentos multifuncionais e ações articuladas entre as secretarias.
- 12. EDUCAÇÃO PARA RRD:** Estimular a cultura da prevenção por meio de ações educativas de base, integrando a temática à grade curricular e às atividades de educação ambiental, além de incorporá-la aos valores e práticas da gestão pública municipal.

1. Apresentação

Esse documento é um resumo das etapas que foram desenvolvidas para elaboração do PMRR Santa Maria que correspondem ao planejamento da execução, mapeamento do risco, oficinas comunitárias e técnicas, propostas de ações estruturais e não estruturais, devolutivas e audiência pública.

- ✓ O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) tem como objetivo elaborar um documento que contempla o mapeamento de risco - identificação, análise e espacialização de perigos e vulnerabilidades.
- ✓ O PMRR é um documento que dá suporte à gestão de riscos e ao planejamento de um conjunto de medidas (estruturais e não estruturais) para a prevenção e mitigação de riscos de desastres.

1.1. Caracterização do Município

Santa Maria situa-se na região central do estado do Rio Grande do Sul, com população superior a 270 mil habitantes sendo que, cerca de 80%, residem na área urbana.

Em termos geomorfológicos situa-se entre os contrafortes do Planalto e a Depressão Periférica, com declividades médias superiores a 30% e altitudes de até 438m na região do Rebordo.

Junto às drenagens, que cortam a área urbana, há áreas de acumulação, com depósitos sedimentares de planícies, de canal e terraços.

Os processos causadores de risco são inundações/alagamentos, sendo os mais significativos; erosões e escorregamento associados à ocupação das margens dos arroios e os escorregamentos e queda de blocos nas encostas dos morros.

Localização do município destacando o perímetro urbano.

1.2. Definição das áreas de mapeamento

BAIRROS	COMUNIDADES
Urlândia	Urlândia Santos
Noal e Passo d'Areia	Lídia Babilônia Chaminé Arco-Íris
Salgado Filho e Carolina	Beco do Guarani
Presidente João Goulart	Schirmer Km 3
Km Três	Bilibiu Favarin
Itararé	Canário Bela Vista Bürger Nossa Sra. Aparecida

Áreas selecionadas para o mapeamento

2. Premissas

Critérios utilizados
para a seleção das
áreas mapeadas

Áreas de ocorrência
de riscos geológicos
e/ou hidrológicos;

Vulnerabilidade
social e econômica
de seus moradores.

Documentos anteriores

- Carta Geotécnica de Santa Maria (MACIEL FILHO, 1990)
- Plano Municipal de Redução de Risco de Santa Maria (2006)
- Levantamento de Eventos de Dinâmica Fluvial e de Encosta no Município de Santa Maria – RS (2023) –IPLAN/Defesa Civil
- Plano de Contingência Municipal (2024)
- Artigos Científicos, monografias, dissertações e teses elaboradas no Laboratório de Geologia Ambiental (LAGEOLAM) -UFSM

2.1.Principais conceitos

O que é **risco** (*risk*)?

O risco é a probabilidade de perda esperada para uma área habitada em um determinado tempo, devido à presença iminente de um perigo (UNDP, 2004).

E o **perigo** (*hazard*)?

O perigo é um fenômeno natural que ocorre em épocas e região conhecidas que podem causar danos nas áreas atingidas.

Vulnerabilidade

Problemas de mesma natureza e dimensão afetam de modo bem diferente um trecho da cidade formal e uma rede de ocupação precária, desorganizada espacialmente e desprovida de infraestrutura mínima.

Representação dos conceitos

3. Metodologia

Inclusão da vulnerabilidade como elemento estruturante na análise do risco.

Equipe Técnica
+
Comunidade
+
Comitê Gestor Municipal

Incorpora o conhecimento das comunidades em risco na elaboração dos mapeamentos e proposição de ações.

Coprodução + apropriação = aumento da resiliência local

3.1. Mapeamento e Oficinas

Vilas Urlândia e Santos

4. Síntese do mapeamento

15 Comunidades em 8 Bairros

**Setores de Risco Alto e Muito Alto
106**

Risco Alto → Edificações: 396

Risco Muito Alto → Edificações: 245

Processos:

- Hidrológicos:

Inundação

Risco Alto → Edificações: 82

Risco Muito Alto → Edificações: 44

Inundação/Alagamento

Risco Alto → Edificações: 148

Risco Muito Alto → Edificações: 65

Inundação/Enxurrada

Risco Alto → Edificações: 0

Risco Muito Alto → Edificações: 19

- Geológicos:

Erosão de Margem

Risco Alto → Edificações: 61

Muito Alto → Edificações: 22

Movimento de Massa

Risco Alto → Edificações: 105

Muito Alto → Edificações: 95

Síntese do mapeamento

Processos, Setores e Edificações em Risco Alto e Muito Alto

4.1. Resultado do Mapeamento dos Riscos Hidrológicos

Setor N°	Grau de Risco	N° Edificações	Bairro/Localidade	Processo
10	R3	33	Urlândia/Vila Santos	Inundação/alagamento
11	R3	16	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
12	R4	05	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
13	R4	19	Urlândia/Vila Urlândia e Santos	Inundação/alagamento
14	R3	07	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
15	R3	17	Urlândia/Vila Santos	Inundação/alagamento
16	R3	14	Urlândia/Vila Santos	Inundação/alagamento
17	R3	39	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
18	R4	31	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
19	R4	05	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
20	R3	17	Urlândia/Vila Urlândia	Inundação/alagamento
25	R3	03	Passo da Areia/Vila Babilônia	Inundação
26	R3	06	Passo da Areia/ Vila Babilônia	Inundação
27	R3	06	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Inundação
28	R4	11	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Inundação
29	R3	05	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
30	R3	03	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
31	R4	05	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
32	R3	09	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
33	R4	03	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
34	R3	08	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
35	R4	13	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
36	R3	4	Noal/ Vilas Arco-Íris e Lídia	Inundação
48	R4	05	Salgado Filho/Beco do Guarani	Inundação/Enxurrada
49	R4	02	Carolina/Beco do Guarani	Inundação/Enxurrada
50	R4	08	Salgado Filho/Beco do Guarani	Inundação/Enxurrada
51	R4	04	Carolina/Beco do Guarani	Inundação/Enxurrada
59	R3	03	Presidente João Goulart/Vila Schirmer	Inundação
60	R3	07	Presidente João Goulart/Vila Schirmer e Km 3	Inundação
61	R3	27	Presidente João Goulart/Vila Km 3	Inundação
62	R4	02	Presidente João Goulart/Vila Km 3	Inundação
63	R3	01	Presidente João Goulart/Vila Km 3	Inundação
64	R4	01	Presidente João Goulart/Vila Km 3	Inundação
70	R4	05	Bairro Km Três/Vila Favarin	Inundação/alagamento
71	R3	01	Bairro Km Três/Vila Favarin	Inundação/alagamento
72	R3	04	Bairro Km Três/Vila Favarin	Inundação/alagamento

Ex. Quadro síntese dos Setores de Risco Hidrológico

Setores de Risco Alto e Muito Alto-Inundação

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Setores de Risco Alto e Muito Alto Alagamento e Inundação

Setores de Risco Alto e Muito Alto Alagamento e Inundação

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Vista do Setor de Risco Alto e Muito Alto Inundação

4.2. Resultado do Mapeamento dos Riscos Geológicos

Erosão de Margem

Setor Nº	Grau de Risco	Nº Edificações	Bairro/Localidade	Processo
01	R3	09	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
02	R3	03	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
03	R3	02	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
04	R3	08	Urlândia/Vila Santos	Erosão de Margem
05	R3	03	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
06	R3	03	Urlândia/Vila Urlândia e Santos	Erosão de Margem
07	R3	03	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
08	R4	04	Urlândia/Vila Urlândia	Erosão de Margem
09	R4	02	Urlândia/Vila Santos	Erosão de Margem
21	R3	02	Passo da Areia/Vila Babilônia	Erosão de Margem
22	R4	03	Passo da Areia/ Vila Babilônia	Erosão de Margem
23	R3	08	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Erosão de Margem
24	R4	02	Noal/ Vilas Arco-Íris e Chaminé	Erosão de Margem
37	R3	04	Carolina/Beco do Guarani	Erosão de Margem
38	R4	01	Carolina/Beco do Guarani	Erosão de Margem
39	R3	02	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
40	R3	02	Carolina/Beco do Guarani	Erosão de Margem
41	R3	03	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
42	R4	02	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
43	R3	03	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
44	R4	01	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
45	R3	02	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
46	R4	01	Salgado Filho/Beco do Guarani	Erosão de Margem
47	R4	02	Carolina/Beco do Guarani	Erosão de Margem
52	R4	03	Presidente João Goulart/Vila Schirmer	Erosão de Margem
53	R4	01	Presidente João Goulart/Vila Schirmer	Erosão de Margem
54	R3	02	Presidente João Goulart/Vila Schirmer	Erosão de Margem
55	R3	02	Presidente João Goulart/Vila Schirmer	Erosão de Margem

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Setores de Risco Alto e Muito Alto Erosão de Margem

Setores de Risco Alto e Muito Alto Erosão de Margem

Vista do Setor de Risco Alto-Erosão de Margem

Vista do Setor de Risco Alto – Erosão de Margem

Vista do Setor de Risco Muito Alto Erosão de Margem

4.3. Resultado do Mapeamento dos Riscos Geológicos Movimentos de Massa

Setor N°	Grau de Risco	N° Edificações	Bairro/Localidade	Processo
56	R4	02	Presidente João Goulart/Vila Schirmer e Km 3	Movimento de Massa
57	R4	01	Presidente João Goulart/Vila Schirmer e Km 3	Movimento de Massa
58	R3	03	Presidente João Goulart/Vila Schirmer e Km 3	Movimento de Massa
65	R4	02	Bairro Km Três/Vila Bilibiu	Movimento de Massa
66	R3	01	Bairro Km Três/Vila Bilibiu	Movimento de Massa
67	R4	04	Bairro Km Três/Vila Bilibiu	Movimento de Massa
68	R3	05	Bairro Km Três/Vila Bilibiu	Movimento de Massa
69	R3	03	Bairro Km Três/Vila Bilibiu	Movimento de Massa
73	R3	02	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
74	R3	01	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
75	R3	01	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
76	R3	05	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
77	R3	09	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
78	R4	08	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
79	R3	01	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
80	R3	12	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
81	R3	11	Bairro Itararé/Vila Canário	Movimento de Massa
82	R3	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
83	R3	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
84	R4	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
85	R4	02	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
86	R3	02	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
87	R4	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
88	R3	03	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
89	R4	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
90	R3	01	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
91	R3	06	Bairro Itararé/Vila Bela Vista	Movimento de Massa
92	R3	02	Bairro Itararé/Vila Burger	Movimento de Massa
93	R4	01	Bairro Itararé/Vila Burger	Movimento de Massa
94	R3	03	Bairro Itararé/Vila Burger	Movimento de Massa
95	R4	15	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
96	R4	09	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
97	R3	04	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
98	R3	07	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
99	R4	01	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
100	R4	05	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
101	R4	16	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
102	R4	14	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
103	R3	06	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
104	R3	05	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
105	R4	12	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa
106	R3	03	Bairro Itararé/Vila Churrupa	Movimento de Massa

Ex. Quadro síntese dos Setores de Risco Geológico – Movimento de Massa

Setores de Risco Alto e Muito Alto Movimentos de Massa

Setores de Risco Alto e Muito Alto Movimentos de Massa

Vista do Setor de Risco Alto e Muito Alto Movimentos de Massa

4.4. Mapeamento Participativo

Estratégias de mobilização e participação social

1. Identificação de lideranças comunitárias,
2. Rádio comunitária Caraí: Áudio divulgando a data do mapeamento e convidando a comunidade a participar das oficinas;
3. Cards distribuídos nas escolas reforçando a importância da participação nas oficinas;
4. Moto de som no dia anterior e na manhã das oficinas

Plano Municipal de Redução de Riscos

Senhores pais,

Somos professores da UFSM e estamos trabalhando no **bairro Urlândia** para mapear os locais de risco e construir o Plano Municipal de Redução de Riscos. Gostaríamos de ouvir a comunidade e por isso queremos convidar cada um de vocês a vir conversar conosco.

Quando: **15 de maio- QUARTA-FEIRA**
Horário: **às 18:30 HORAS**
Local: **Escola São Carlos, SALA 3**

Contamos com a participação de vocês para construir um documento que beneficie a comunidade.

Atividades participativas

Oficinas – Mapeamento Colaborativo

Foram realizadas em 4 comunidades:
Urlândia/Santos; Lídia /Arco-íris; Km 3 e Bela Vista

Dinâmica

1. Apresentação do PMRR e explicação da dinâmica;
2. Participantes se organizaram em grupos;
3. Projeção da imagem mostrando os pontos de referência das Vilas;
4. Na imagem identificaram suas casas, até onde chegou a água, locais de escorregamentos, etc.;
5. Alguns moradores solicitaram que suas casas fossem avaliadas no dia de campo (foi assinalado o endereço na lista de presença)

Atividades participativas

Participação dos moradores no mapeamento.

Mapeamento Participativo - Resultados

Os moradores desenharam sobre as imagens, ou indicavam à equipe técnica suas casas, locais de inundação, alagamento e escorregamentos. Esse material serviu como base para o mapeamento do risco em cada comunidade.

**PERIFERIA
SEM RISCO**

4.5. Propostas de Intervenções Estruturais

Setor (ID)	Grau de Risco	Tipo de processo	No. estimado de Domicílios	Custo Total das Medidas sem reassentamento (R\$)	No. de famílias reassentadas	Custo de referência por família reassentada	Custo total com Reassentamento (R\$)	Custo total (R\$)	Relação Custo Total/Domicílios
S01 a S03	R3	Erosão de margem - sanga do Hospital	14	170.275,40	-				12.162,53
S01	R3	Erosão de margem - sanga do Hospital	09	363.756,42	-				40.417,38
S02	R3	Erosão de margem - sanga do Hospital	03	29.609,42	-				9.869,81
S03	R3	Erosão de margem - sanga do Hospital	02	14.804,70	-				7.402,35
S04 a S09	R3 e R4	Erosão de margem - arroio Cancela	23	118.161,88	-				5.137,47
S04	R3	Erosão de margem - arroio Cancela	08	213.765,35	-				26.720,67
S05	R3	Erosão de margem - arroio Cancela	03	307.671,56	01	117.636,60	117.636,60		141.769,39
S06	R3	Erosão de margem - arroio Cancela	03	521.901,36	-				173.967,12
S07	R3	Erosão de margem - arroio Cancela	03	702.133,30	01	117.636,60	117.636,60		273.256,63
S08	R4	Erosão de margem - arroio Cancela	04	151.802,16	-				37.950,54
S09	R4	Erosão de margem - arroio Cancela	02	16.230,88	-				8.115,44
S10	R3	Inundação - arroio Cancela	33	1.927.650,14	-				35.697,22
S11	R3	Inundação - arroio Cancela	16		-				
S12	R4	Inundação - arroio Cancela	05		-				
S13	R4	Inundação - arroio Cadena	19		02	117.636,60	235.273,20		
S14	R3	Inundação - arroio Cadena	07	7.110.102,40	-				44.717,63
S15	R3	Inundação - arroio Cadena	17		-				
S16	R3	Inundação - arroio Cadena	14		-				
S17	R3	Inundação - arroio Cadena	04		-				
S18	R3	Inundação - arroio Cadena	06		-				
S19	R3	Inundação - arroio Cadena	39		05	117.636,60	588.183,00		
S20	R4	Inundação - arroio Cadena	31		-				
S21	R4	Inundação - arroio Cadena	05		-				
S22	R3	Inundação - arroio Cadena	17		-				
Toda a área		Obras de infraestrutura, recomposição de mata ciliar e criação de parque		7.309.140,78					

Obras nos setores S01 a S22-R\$ 10.637.980,09
 Custo reassentamento de 09 famílias - R\$ 1.058.729,40
 Obras suplementares - R\$ 7.309.140,78 (mata ciliar, parque, etc.)
Total - R\$ 19.005.850,27

Quadro síntese de intervenções e estimativa de custos para as Vilas Urlândia e Santos

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Propostas de Intervenções Estruturais para as Vilas Urlândia e Santos

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Propostas de Intervenções Estruturais para as Vilas Urlândia e Santos

**PERIFERIA
SEM RISCO**

Propostas de Intervenções Estruturais para as Vilas Urlândia e Santos

Propostas de Intervenções Estruturais para as Vilas Urlândia e Santos –Parque de Bairro

4.6. Propostas de Intervenções Não Estruturais

- ✓ Manter o PMRR atualizado
- ✓ Atuação nas escolas para prevenção do risco
- ✓ -Criação de NUPDECs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil) iniciando com Vilas Urlândia, Santos e Bela Vista
- ✓ Aperfeiçoar a comunicação da Defesa Civil com as comunidades afetadas
- ✓ Melhorar o sistema de coleta de entulhos nos locais afetados por inundações e alagamentos

Localização das Escolas nos Bairros Noal e Passo D'Areia

Proposta de cartilha sobre risco a ser utilizada nas escolas

5. Atividades de capacitação

Proposta de um curso de 16 horas, na modalidade híbrida. Público-alvo: agentes de defesa civil do município e de municípios vizinhos, servidores das secretarias municipais, entre outros.

O conteúdo será ministrado em módulos:

- **Módulo 1-** Conceitos, objetivos e aplicações do PMRR - Plano Municipal de Redução de Risco;
- **Módulo 2-** Uso do Google Earth como ferramenta de análise e atualização dos mapeamentos de risco e indicações de local de atendimentos;
- **Módulo 3-** Aplicações e uso de Drone em atendimentos emergenciais e mapeamentos de risco. Trabalho de campo em áreas de risco de movimento de massa e inundação em Santa Maria;
- **Módulo 4-** Uso de GNSS e Aplicativos de aquisição de fotos geolocalizadas para registros de atendimentos.

6. Propostas de ações de gestão para o risco de desastres

O **Programa Santa Maria Cidade Resiliente** visa preparar a cidade por meio de ações de planejamento, investimentos em infraestrutura, aperfeiçoamento dos sistemas de gerenciamento de riscos e desastres, e fortalecimento do engajamento comunitário. Está dividido em 8 eixos onde estão inseridos as ações e projetos das Secretarias Municipais.

<https://www.santamaria.rs.gov.br/smrcrc/1627-santa-maria-cidade-resiliente>

EIXOS DO PROGRAMA

1. Cuidado
2. Engajamento Comunitário
3. Resiliência às Mudanças Climáticas
4. Gestão de Recursos Naturais
5. Planejamento Urbano Sustentável
6. Mobilidade Urbana Sustentável
7. Inovação e Tecnologia
8. Desenvolvimento Econômico e Social

Reunião Comitê Técnico e Comitê Gestor para apresentação do PMRR e propostas de ações de gestão de riscos

Ações de gestão para o risco de desastres: previstas, em execução ou executadas

EIXO 4. Mapeamentos e Diagnósticos (Programa de Gestão)

Realizar levantamentos e estudos sobre ameaças e vulnerabilidades para desenvolvimento de ações de prevenção, mitigação e preparação para o enfrentamento de eventos adversos

4.1. Mapeamento e Diagnóstico De Riscos

Identificar, registrar e analisar sistematicamente a ocorrência de danos, incluindo os de origem natural e tecnológico com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, orientar ações de prevenção, mitigação e resposta; fortalecer a gestão de riscos e desastres por meio de uma atuação integrada e eficiente entre os diversos setores envolvidos

Identificação e mapeamento estão sendo realizados por técnicos da Prefeitura, Serviço Geológico do Brasil, Empresa MMF, contratada pela Prefeitura e pela UFSM através de convênio com o Ministério das Cidades

- Registros de ocorrências através de sistema digital próprio da Prefeitura e do Sistema Integrado de Informação de Desastres, S2ID, do Ministério da Integração, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (**executado**)
- Atualização do anexo 10.1 (Áreas de Risco) da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LC N°117/2018) a partir dos dados e informações do Serviço Geológico do Brasil, do Plano Municipal de Redução de Riscos, bem como da Defesa Civil municipal e demais órgãos (**previsto**)
- Mapeamento e identificação de pontos de apoio/acolhimento nos casos de desastres, assim como locais/lotes para futura implantação de prédios públicos e equipamentos comunitários adequados a ocupação (**previsto**)
- Contrato com a empresa FT Engenharia para projeto de execução, aprovação e administração dos projetos de PPCI para liberação de alvará, APPCI das escolas da Rede Municipal de Educação (**em execução**)
- Botão de pânico instalado em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino para atendimento de ocorrências através de um dispositivo que permite a qualquer integrante da escola acionar e enviar um alerta imediato ao centro de segurança CIOSP ou contatos pré-definidos em situações de emergência (**executado**)
- Contrato de videomonitoramento com empresa terceirizada, onde foram instaladas câmeras em todas as escolas da Rede de Ensino Municipal, ligadas ao CIOSP (**executado**)

Ações de gestão para o risco de desastres: em execução ou executadas

EIXO 4. Mapeamentos e Diagnósticos (Programa de Gestão)

Realizar levantamentos e estudos sobre ameaças e vulnerabilidades para desenvolvimento de ações de prevenção, mitigação e preparação para o enfrentamento de eventos adversos

4.2. Monitoramento de Áreas de Riscos

Manter monitoramento constante em áreas de risco, em especial de risco geológico e hidrológico, através do corpo técnico do Executivo Municipal e em parceria com instituições com expertise no tema.

.

- Monitoramento realizado por técnicos da Prefeitura
(executado)

Ações de gestão para o risco de desastres: em execução ou executadas

EIXO 4. Mapeamentos e Diagnósticos (Programa de Gestão)

Realizar levantamentos e estudos sobre ameaças e vulnerabilidades para desenvolvimento de ações de prevenção, mitigação e preparação para o enfrentamento de eventos adversos

4.3. Avaliação de Riscos em Empreendimentos

Analisar empreendimentos que, em caso de desastre, possam afetar o Município.

- Acompanhamento da implantação do Plano de Ação Emergencial da Barragem do DNOS, em Santa Maria **(em execução)**

7. Devolutiva e Audiência Pública

As **Devolutivas** foram realizadas nas Vilas Urlândia/Santos e Bela Vista.

Principais demandas dos moradores:

- ✓ -receio com remoções e realocações;
- ✓ -viabilidade de recursos para execução de obras para mitigação do risco.

Audiência Pública

A **Audiência Pública** foi organizada pela Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitária (18 /09/2025).

Participaram da audiência os Secretários de Município (Comitê Gestor), representantes de diversas Associações Comunitárias , da Defesa Civil ,da Cufa, Promotor de Justiça, advogados, estudantes, entre outros, totalizando 90 pessoas.

Representantes de Comunidades que não foram contempladas com o PMRR expuseram questões relacionadas aos riscos locais e questionaram a razão de não terem sido escolhidos para o estudo. Esses e outros questionamentos foram respondidos pelos representantes do Comitê Técnico e Comitê Gestor .

8. Recomendações

- ✓ Atualizações periódicas do PMRR;
- ✓ Dar continuidade ao mapeamento (novas áreas) utilizando a mesma metodologia, com a participação das comunidades envolvidas;
- ✓ Necessidade de maior participação da comunidade nas definições e ações da prefeitura;
- ✓ Procurar implementar as ações de Gestão de Risco propostas no Programa Santa Maria Cidade Resiliente;
- ✓ Seguir na busca de recursos para atender as comunidades em risco mapeadas pelo PMRR;
- ✓ Implementação das NUPDECs;
- ✓ Atuar junto as escolas inseridas nas comunidade para prevenção do risco

FICHA TÉCNICA

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Luís Inácio Lula da Silva

MINISTRO DAS CIDADES

Jader Fontenelle Barbalho Filho

SECRETÁRIO NACIONAL DE PERIFERIAS

Guilherme Simões Pereira

CHEFE DE GABINETE

Vitor Araripe Freire Pacheco

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCO

Rodolfo Baesso Moura

COORDENADOR-GERAL DE PLANOS DE MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCO

Leonardo Santos Salles Varallo

COORDENAÇÃO DO PROJETO PMRR

Leonardo Santos Salles Varallo

Leonardo Andrade de Souza

Daniela Buosi Rohlfs

Fernando Rocha Nogueira

Luiz Belino Ferreira Sales

Cristina Bernardi

Jackeline Leite Pereira Pavin

Renan Duarte dos Santos Saraiva

Evellyne Porfíria Dourado Santos

Gustavo Henrique Fernandes Barreto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

COORDENAÇÃO DO PMRR

ANDRÉA VALLI NUMMER

EQUIPE DA UNIVERSIDADE

Andréa Valli Nummer

Luis Eduardo De Souza Robaina

Romario Trentin

Rinaldo José Barbosa Pinheiro

Juliane dos Santos Pinto

Matheus Bolzan Sangói

Marco Antônio da Rosa Soares

Maria Giovanna Torquato Faustino

COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRE (Gestão 2025)

Liana Trost Ebling

Arlei Arlindo Freo

Wagner do Nascimento Bittencourt

Michele Agnette Rodrigues

Diogo Rigon de Oliveira

Marcos Geovane Berger

Guilherme Shineider

Antão Leonir Langedolff

Edson Roberto das Neves Junior

Andreas Ostermann

Wagner de Oliveira da Rosa

Vasco Oliveira Neto

<https://www.ufsm.br/laboratorios/lageolam>

https://www.instagram.com/pmrr.santamaria?igsh=MTVrNGVvZ2RqMnNzNw%3D%3D&utm_source=qr